

In de aflevering van mei 1965 mochten wij, toen nog, Drs. P. Verburg welkom heten in de redactie. Wij schreven toen, dat hij zich bewust was van de verantwoordelijkheid die redactieleden dragen en dat hij gaarne bereid was zijn aandeel daarin te vervullen.

En thans moeten wij u mededelen, dat Verburg de wens geuit heeft de redactiegelederen te gaan verlaten, mede omdat hij zijn universitaire functie neerlegt. Wat is er in de afgelopen 21 jaar geschied?

In juli 1966 mochten wij vermelden, dat Dr. P. Verburg benoemd was tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde van de Gemeente Universiteit van Amsterdam.

In november/december 1968 verscheen het speciale nummer gewijd aan Organisatie, waarbij Verburg de inleiding schreef.

In het bijzonder nummer van oktober/november 1969 behandelde Verburg enige basisbegrippen uit de organisatorische problematiek van informatie en communicatie, een onderwerp dat zijn actualiteit nog steeds niet heeft verloren.

In oktober 1975 verschijnt de boekbespreking van Dr. C. Brevoord, getiteld *Dialogo over Bedrijfskunde*.

In het bijzonder nummer over organisatie-adviesprocessen van september/oktober 1978 schrijft Verburg met Alma de inleiding en in april 1981 komt de boekbespreking van *Verhallen over Veranderaars veranderen*.

In september 1985 schreef hij met Koenders over *Via vertrouwenscommissaris naar werknemerscommissaris?*

Uit bovenstaande opsomming blijkt, dat aspecten van organisatie steeds de voorliefde van Verburg genoten. U dient zich daarbij wel te realiseren, dat de pennevruchten van redacteurs slechts het topje van de ijsberg vertonen, onder de waterlijn is de discussie over belangrijke onderwerpen, het uitnodigen en activeren van auteurs etc.

De redactie zal Verburg met zijn gewogen oordeel en rustgevende spreektechniek zeer missen. Maar wel willen wij vaststellen, dat hij zijn verantwoordelijkheid als redacteur niet alleen ten volle, maar ook met veel vreugde heeft gedragen.

Het moge hem en zijn vrouw wel gaan!